

КӘСІБИ СӨЙЛЕУ МӘДЕНИЕТІ ШЕҢБЕРІНДЕГІ ҒЫЛЫМИ ДИСКУРС АСПЕКТІЛЕРІ

Г.Жылқыбай

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

(қ.Түркістан, Қазақстан республикасы)

*e-mail: gulimzhan.zhylkybay@ayu.edu.kz

Аннотация. Бұл мақала ғылыми дискурстың құрылымы мен қызметін кәсіби сөйлеу мәдениеті тұрғысынан жан-жақты қарастырады. Ғылыми дискурстың табиғаты оның когнитивтік, коммуникативтік, прагматикалық, лингвистикалық және риторикалық аспектілерімен тығыз байланысты болғандықтан, зерттеу барысында осы аспектілердің әрқайсысына ерекше назар аударылды. Ғылыми дискурс тек ақпарат жеткізу құралы ғана емес, сонымен қатар ғылыми білімді қалыптастыру және тарату құралы болып табылады. Осыған байланысты зерттеу барысында ғылыми дискурстың құрылымдық ерекшеліктері, дәлелдемелер жүйесі және сөйлеу мәдениетінің ғылыми коммуникациядағы рөлі сарапталды. Зерттеу негізінен теориялық талдау әдісіне сүйенді. Сонымен қатар ғылыми дискурсты зерттеуде салыстырмалы-талдамалық әдіс, сипаттамалық әдіс және мәтіндік талдау әдістері қолданылды. Ғылыми дискурсқа қатысты түрлі көзқарастарды салыстыру арқылы оның негізгі белгілері мен ерекшеліктері айқындалды. Сондай-ақ ғылыми мәтіндердің тілдік құралдары мен олардың прагматикалық қызметі қарастырылды. Зерттеу барысында ғылыми ойды дәл, жүйелі және нақты жеткізудің маңыздылығы атап өтілді. Зерттеу нәтижелері ғылыми дискурстың кәсіби сөйлеу мәдениетін қалыптастырудағы маңызды рөл атқаратынын көрсетті. Ғылыми коммуникацияның тиімділігі тікелей сөйлеу мәдениетінің деңгейіне байланысты екені анықталды. Ғылыми дискурс ғылыми қауымдастық мүшелерінің өзара түсіністігін қамтамасыз етіп, зерттеу нәтижелерін жүйелі түрде жеткізуге мүмкіндік беретіні анықталды. Қорытындылай келе, ғылыми дискурс пен кәсіби сөйлеу мәдениетінің өзара байланысы ашылып, олардың ғылыми ақпараттың анық, жүйелі және дәл берілуіне ықпал ететіні тұжырымдалды.

Кілт сөздер: кәсіби сөйлеу мәдениеті, ғылыми дискурс, коммуникация, ғылыми ақпарат, ғылыми стиль

ASPECTS OF SCIENTIFIC DISCOURSE WITHIN THE FRAMEWORK OF PROFESSIONAL SPEECH CULTURE

G. Zhylykybay

Khoja Ahmed Yasawi International Kazakh-Turkish university
(Turkestan, Republic of Kazakhstan)

*e-mail: gulimzhan.zhylykybay@ayu.edu.kz

Summary. This article comprehensively examines the structure and functioning of scientific discourse from the point of view of professional speech culture. Since the nature of scientific discourse is closely related to its cognitive, communicative, pragmatic, linguistic and rhetorical aspects, special attention was paid to each of these aspects during the study. Scientific discourse is not only a means of conveying information, but also a means of generating and disseminating scientific knowledge. In this regard, in the course of the study, the structural features of scientific discourse, the system of evidence and the role of speech culture in scientific communication were analyzed. The study relied mainly on the method of theoretical analysis. Also, in the study of scientific discourse, the comparative-analytical method, the descriptive method and the methods of textual analysis were used. By comparing various points of view on scientific discourse, its main features and features are revealed. The linguistic means of scientific texts and their pragmatic function were also considered. In the course of the study, the importance of accurate, systematic and accurate presentation of scientific thought was noted. The results of the study showed that scientific discourse plays an important role in the formation of a professional speech culture. It was found that the effectiveness of scientific communication directly depends on the level of speech culture. It was found that scientific discourse ensures mutual understanding of members of the scientific community and allows the systematic presentation of research results. In conclusion, the relationship between scientific discourse and professional speech culture is revealed, and it is concluded that they contribute to a clear, systematic and accurate transmission of scientific information.

Keywords: professional speech culture, scientific discourse, communication, scientific information, scientific style

АСПЕКТЫ НАУЧНОГО ДИСКУРСА В РАМКАХ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕЧИ

Г. ЖЫЛКЫБАЙ

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда

Ясави

(г. Туркестан, Республика Казахстан)

*e-mail: gulimzhan.zhylykbay@ayu.edu.kz

Аннотация. Данная статья всесторонне рассматривает структуру и деятельность научного дискурса с точки зрения культуры профессиональной речи. Поскольку природа научного дискурса тесно связана с его когнитивными, коммуникативными, прагматическими, лингвистическими и риторическими аспектами, в исследовании особое внимание уделялось каждому из этих аспектов. Научный дискурс-это не только средство передачи информации, но и средство формирования и распространения научных знаний. В связи с этим в ходе исследования были проанализированы структурные особенности научного дискурса, система доказательств и роль культуры речи в научной коммуникации. Исследование основывалось в основном на методе теоретического анализа. Также в исследовании научного дискурса использовались сравнительно-аналитический метод, описательный метод и методы текстового анализа. Сравнивая различные подходы к научному дискурсу, были выявлены его основные черты и особенности. Также были рассмотрены языковые средства научных текстов и их прагматическая функция. В ходе исследования была отмечена важность точного, систематического и точного изложения научной мысли. Результаты исследования показали, что научный дискурс играет важную роль в формировании культуры профессиональной речи. Установлено, что эффективность научной коммуникации напрямую зависит от уровня культуры речи. Установлено, что научный дискурс обеспечивает взаимопонимание членов научного сообщества и позволяет систематически доводить результаты исследований. В заключение раскрывается взаимосвязь научного дискурса и культуры профессиональной речи, делается вывод о том, что они способствуют четкой, систематической и точной передаче научной информации.

Ключевые слова: профессиональная культура речи, научный дискурс, коммуникация, научная информация, научный стиль

Кіріспе. Дискурс – белгілі бір әлеуметтік-мәдени ортада үстемдік ететін ойлау түрі қалыптастыратын, адам санасының мазмұнын сөз арқылы білдіру формасы болып табылады және лингвистика, әлеуметтану, психология, когнитология, мәдениеттану, саясаттану, тарих және басқа да көптеген ғылыми

пәндердің зерттеу нысаны болып саналады. Біздің зерттеуімізде негізгі назар ғылыми дискурса аударылады, өйткені ол ғылыми коммуникацияның мәндік ерекшеліктерін айқындайды және көркем емес бағыттағы студенттердің кәсіби бағдарланған даярлығының негізін қалайды.

Ғылыми дискурс – бұл ғылыми қауымдастық мүшелерінің коммуникациялық әрекеттерін ұштастыратын күрделі интеграциялық құбылыс. Оның барысында ғылыми білімнің жекелеген элементтері, кәсіби салаға тән арнайы тіл, ұлттық мәдени ерекшеліктер мен кәсіби әлеуметтік орта өзара байланыста сөз арқылы көрініс табады. Сондай-ақ, бұл үдеріс коммуникацияға қатысушылардың вербалды емес әрекеттерін жүйелі түрде реттеуге ықпал етеді.

И.Е. Шпенюк ғылыми дискурсты кешенді тұрғыдан қарастырып, оны жоғары білім беру саласындағы коммуникациялық өзара әрекеттестіктің үдерісі мен нәтижесі ретінде түсіндіреді. Бұл дискурс кәсіби білімді беру, шындықты ұғынудың әдіснамалық негіздерін қалыптастыру және жоғары деңгейлі мамандар даярлауға бағытталған. Сонымен қатар, ол адресанттың адресаттың когнитивтік қабілеттеріне саналы түрде ықпал етуі арқылы кәсіби білім мен кәсіби ойлаудың негіздерін қалыптастыруды көздейтін ерекше қарым-қатынас түрі болып табылады [1, 135 б.].

Материалдар мен әдістер.

Осы зерттеуде ғылыми дискурстың кәсіби сөйлеу мәдениеті шеңберіндегі аспектілерін қарастыру мақсатында теориялық талдау әдісі қолданылды. Атап айтқанда, ғылыми дискурса қатысты әртүрлі көзқарастар мен анықтамалар жинақталып, салыстырмалы талдау жүргізілді. Зерттеу барысында ғылыми дискурстың когнитивтік, коммуникативтік, прагматикалық, лингвистикалық және риторикалық аспектілері жан-жақты қарастырылды.

Жұмыстың негізгі әдістемелік негізін сипаттамалық және жүйелі-талдамалық тәсілдер құрады. Біріншісі ғылыми дискурстың негізгі сипаттарын анықтауға бағытталса, екіншісі оның құрылымдық және функционалдық ерекшеліктерін ашуға мүмкіндік берді. Сондай-ақ, дискурсивтік талдау әдісі қолданылып, ғылыми коммуникацияға тән тілдік құралдар мен сөйлеу стратегиялары қарастырылды.

Зерттеу материалдары ретінде ғылыми дискурс мәселелеріне арналған еңбектер пайдаланылды. Бұл еңбектердегі теориялық тұжырымдар салыстырылып, олардың ғылыми дискурс пен кәсіби сөйлеу мәдениетін қалыптастырудағы рөлі бағаланды. Сонымен қатар, зерттеу барысында ғылыми

мәтіндердің құрылымдық ерекшеліктері мен ғылыми дәлелдемелер жүйесі қарастырылып, олардың ғылыми коммуникациядағы маңызы талданды.

Осы әдістердің көмегімен ғылыми дискурстың кәсіби сөйлеу мәдениеті тұрғысынан қандай ерекшеліктерге ие екендігі анықталып, олардың ғылыми коммуникация тиімділігіне ықпалы туралы қорытындылар жасалды.

Талқылаулар мен нәтижелер. Ғылыми дискурс – бұл ғылыми қауымдастықтың тарихи қалыптасқан ережелері, дәстүрлері мен құндылықтары негізінде құрылатын тұжырымдар жүйесі. Ол қоғамның танымдық қажеттіліктерін жүзеге асыруына мүмкіндік береді. Ғылыми дискурстың екі негізгі қыры бар: когнитивтік және коммуникативтік. Когнитивтік қыры ойлау процесіне негізделген, яғни ол ғылыми сұрақтарға жауап іздеуге бағытталған сөйлеу-ойлау әрекеттерінің жүйелі тізбегін білдіреді. Бұл дискурстың нәтижесінде гипотезалар расталады немесе жоққа шығарылады, фактілер талданады, болжамдар жасалады, ғылыми құбылыстар сипатталып, сарапталады. Коммуникативтік қыры ғылыми дискурстың субъектілік бағдарын көрсетеді және оның ішкі немесе сыртқы диалог түрінде жүзеге асырылуымен ерекшеленеді. Ішкі диалогта автор өз ойлау процесін сараптап, түрлі балама нұсқаларды қарастырады. Сыртқы диалог болса, ғылыми коммуникацияның әртүрлі субъектілері арасындағы өзара әрекеттестік механизмі ретінде көрініс табады. Ол адресанттың адресаттың танымдық жүйесіне ықпал етуін, оның білім қоры мен ғылыми түсініктерін кеңейтуді, сондай-ақ ғылыми этиканың қағидаларын сақтауды көздейді.

Ғылыми дискурстың құрылымдық жүйесі келесі параметрлерді қамтиды:

- субъектілік аспект: ғылыми дискурстағы адресанттар мен адресаттар;
- онтологиялық аспект: дискурстың нысандары және олардың болмыс ерекшеліктері;
- мазмұндық аспект: ғылыми зерттеу объектілерінің мәні мен мағынасы;
- логика-әдістемелік аспект: ғылыми танымның жүзеге асу әдістері, дәлелдеу тәсілдері және түсіндіру механизмдері;
- лингвопрагматикалық аспект: сөйлеу стилінің ерекшеліктері, көркемдік құралдар, коммуникациялық стратегиялар және ғылыми қарым-қатынас тәсілдері;
- проблемалық аспект: зерттеу мәселелерін қою және мақсаттарды айқындау;
- деңгейлік аспект: пәндік дискурс пен метадискурстың өзара байланысы;

• телеологиялық аспект: жаңа білім қалыптастыру, бұрыннан бар ғылыми тұжырымдарды жаңа танымдық және тәжірибелік салаларға бейімдеу, ғылыми коммуникация аясында ақпарат беру және бағалау [2, 18 б.].

Осыған сүйене отырып, ғылыми дискурстың негізі ойлау мен тілдік қызметтің өзара байланысында жатыр деуге болады. Бұл үдерістің реттелуі тарихи қалыптасқан нормалар мен қағидалар жүйесіне негізделеді, олардың сақталуы білімді қалыптастыру, беру және қолдану үдерістерінің тиімділігін арттырады.

Жазбаша ғылыми дискурс – бұл ғылыми мәтіндердің өзара байланысқан мазмұндық жүйесі, оның қалыптасуы белгілі бір жағдайлық контекстке тәуелді. Бұл контекст ғылыми жазба мәтінінің құрылымын айқындай отырып, автордың (адресанттың) танымдық және коммуникациялық ұстанымдарын ескереді және оқырманмен (адресатпен) өзара ықпалдасу үдерісінде маңызды рөл атқарады. Ғылыми мәтін зерттеушінің ойлау және дискурсивтік әрекетінің жемісі ретінде қарастырылады, ол жүйеленген ғылыми білімді қамтиды және автор жасаған тұжырымдамалық негізге сәйкес ұйымдастырылады. Сонымен қатар, мәтіннің мазмұны мен құрылымы жалпы тілдік нормалар мен автордың өзіндік стиліне тән ерекшеліктер арқылы көрініс табады [3, 135 б.].

Ауызша ғылыми дискурс көбінесе академиялық шешендік ретінде сипатталады. О.А. Лаптева оны белгілі бір кәсіби саладағы тақырыптарды әртүрлі тыңдаушыларға ауызша жеткізудің интеллектуалды түрі деп түсіндіреді [4, 45 б.]. Ауызша сөйлеу диалогтық және монологтық формада жүзеге асады. Дегенмен, ғылыми коммуникацияда басты орын монологқа беріледі. Бірақ оның құрылымы тыңдаушылардың реакциясын ескере отырып жасалады, яғни сөйлеуші аудиторияның түсіну деңгейін, келіспеушіліктерін немесе дайындық дәрежесін назарға алады.

Дискурсты зерттеуде ауызша ғылыми дискурс, бір жағынан, жағдайға байланысты өзгертін сөйлеу әрекетінің үдерісі ретінде қарастырылса, екінші жағынан, осы әрекеттің нәтижесі ретінде бағаланады. Ол ғылыми жанрларға тән мәтіндік өнім (мысалы, баяндама, лекция, семинар, ғылыми конференциядағы сөз сөйлеу және т.б.) түрінде көрініс табады.

Ғылыми тұрғыдан алғанда, сөйлеу мәдениеті – бұл әдеби тіл нормаларын меңгеру және оларды қарым-қатынас барысында тиімді қолдану қабілеті. Бұл дағды белгілі бір коммуникациялық мақсаттарға жетуді қамтамасыз етеді және қарым-қатынас этикасын сақтаумен үйлеседі [5, 28 б.]. Сөйлеу мәдениетінің басты сипаттарына тілдік нормаларға сәйкестік, бірліктердің әртүрлі нұсқаларда

қолданылуы, функционалдық стильдердің жүйесі, мазмұндық тереңдік және басқа да ерекшеліктер жатады.

А.Н. Ксенофонтова бұл ұғымды сөйлеу барысында тілдік құралдарды сұрыптап қолдану арқылы коммуникативтік ықпал жасаудың әдісі ретінде түсіндіреді [6]. Осы пікірді жалғастыра отырып, Т.С. Бочкарева сөйлеу мәдениетінің мәнін қарым-қатынас процесінде тыңдаушыға оң әсер ететін сипаттардың жиынтығы ретінде қарастырады [7].

Педагогтың кәсіби шеберлігінің ажырамас бөлігі – оның сөйлеу мәдениеті, оның жоғары деңгейде қалыптасуы тиімді қарым-қатынасты қамтамасыз етеді. Болашақ тіл маманы-педагогтың сөйлеу мәдениетінің негізіне тек заманауи тіл құрылымын еркін меңгеру ғана емес, сонымен қатар оның тарихи эволюциясын зерттеу, елтануға байланысты ақпараттан хабардар болу, коммуникацияның негізгі нормалары мен қағидаларын білу, сондай-ақ сөйлеу этикеті мен педагогикалық қақтығыстарды шешу тәсілдерін меңгеру кіреді.

Осы аспектілерді ескере отырып, сөйлеу мәдениетінің негізгі мазмұндық ерекшелігін – ғылыми тұрғыдан негізделген сөйлеу әрекетін жүзеге асыру, оны сараптау және қажет болған жағдайда түзету қабілеті деп анықтауға болады. Жоғары деңгейдегі сөйлеу мәдениетін меңгерген педагог аудиторияға әсер етіп, олардың зияткерлік дамуына ықпал етіп, педагогикалық міндеттердің орындалуын тиімді ұйымдастыра алады [8].

О.Б. Сиротинина бұл екі ұғымның аражігін ажыратып, тіл мәдениетін әдеби тіл нормаларына сәйкестігі ретінде сипаттайды, ал педагогтың сөйлеу мәдениетін – қарым-қатынас жағдайына қарай ең тиімді тілдік құралдарды таңдай білу қабілеті деп қарастырады [9]. Осы көзқарасты ескере отырып, «сөйлеу мәдениеті» ұғымының «тіл мәдениетіне» қарағанда кең мағынаға ие екенін байқауға болады, өйткені ол адамның әдеби тіл нормаларын меңгеріп қана қоймай, қарым-қатынаста тілдік ресурстарды барынша тиімді қолдану дағдысын да қамтиды [10].

Сөйлеу мәдениетінің негізгі құрамдас бөліктеріне әдеби тілде еркін сөйлеу шеберлігі, мәдени-танымдық білім, қарым-қатынас жүргізу қағидаларын меңгеру, сөйлеу этикеті мен тілдік шеберлік, сондай-ақ кәсіби қызметті объективті бағалау және түзету қабілеті жатады.

Лингвистикалық аспектілер ғылыми дискурстың қалыптасуында маңызды рөл атқарады. Ғылыми мәтіннің негізін ғылыми тақырыпқа сәйкес тұрақты полилексемалық құрылымдар құрайды. Олар ғылыми сөйлеудің архитектурасын қалыптастырып, жалпы ғылыми таным процесінің тұрақты

элементтерін тілдік тұрғыда жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл процесс гипотеза мен перспективаны анықтаудан басталып, деректер жинақтау, материалды ұйымдастыру және жүйелеу, верификациялау, қорытынды жасау және білімді беру кезеңдерін қамтиды. Ғылыми дискурста қолданылатын терминология, лексикалық ерекшеліктер мен синтаксистік құрылымдар осы сатылардың әрқайсысын нақты және дәл сипаттауға ықпал етеді.

Ғылыми дискурстың прагматикалық аспектісі ғылыми мәтін авторы мен оның оқырманы немесе тыңдаушысы арасындағы өзара байланысқа негізделеді. Бұл байланыс ғылыми ақпараттың дұрыс қабылдануы мен тиімді жеткізілуін қамтамасыз ететін негізгі факторлардың бірі болып табылады. Ғылыми мәтіннің авторы өз саласындағы сарапшы ретінде өзін белгілі бір зерттеу аймағының маманы ретінде көрсетеді және ғылыми қауымдастықтың ұжымдық өкілі саналатын оқырманды немесе тыңдаушыны белгілі бір зерттеудің нәтижелерімен, теориялық тұжырымдарымен немесе ғылыми мәселенің даму деңгейімен таныстырады.

Ғылыми дәлелдер келтіру стратегиялары ғылыми мәтіннің сенімділігі мен объективтілігін арттыруда шешуші рөл атқарады. Мұндай стратегияларға аргументтерді логикалық тұрғыда құрылымдау, эмпирикалық деректерге, статистикалық көрсеткіштерге, бұрынғы зерттеулердің нәтижелеріне сүйену, дәйексөздер келтіру, анықтамалар мен ғылыми тұжырымдамаларды нақтылау жатады. Сонымен қатар, ғылыми мәтінде автор мен оқырман арасындағы өзара әрекеттестік әртүрлі тілдік құралдар арқылы көрінеді. Мысалы, автор пікірін үшінші жақта баяндау арқылы объективтілікке ұмтылады немесе бірінші жақ көпше түрін («біз») қолдану арқылы ғылыми қауымдастықпен ортақ көзқарасты білдіреді.

Ғылыми дискурстағы прагматикалық аспект ғылыми баяндамалар, мақалалар, монографиялар сияқты түрлі жанрларда жүзеге асады. Әсіресе, ғылыми баяндама – бұл ғылыми коммуникацияның маңызды түрі, онда автор белгілі бір аудитория алдында зерттеу нәтижелерін жүйелі түрде таныстырады. Мұнда ғылыми ақпараттың дәйектілігі мен құрылымдалуы маңызды, себебі тыңдаушы немесе оқырман ғылыми дәлелдерді түсінікті және қисынды түрде қабылдауы тиіс.

Осылайша, ғылыми мәтіннің прагматикалық аспектісі ғылыми ақпараттың тиімді берілуіне, оның қабылдануына және ғылыми қауымдастық мүшелері арасында білімнің таралуына ықпал етеді. Автор мен оқырман (немесе тыңдаушы) арасындағы өзара әрекеттестік ғылыми дәлелдерді ұсынудың

жүйелілігі мен сенімділігіне негізделі отырып, ғылыми коммуникацияның сапасын арттыруға көмектеседі.

Ғылыми дискурстың риторикалық аспектісі ғылыми дәлелдемелерді құру, пікір білдіру тәсілдері мен мәтіннің логикалық құрылымына негізделеді. Ғылыми баяндаманың құрылымы белгілі бір жүйелілікке бағынады: кіріспе (тақырыпты, өзектілікті, теориялық және практикалық құндылықты негіздеу), негізгі бөлім (зерттеу әдістері мен нәтижелерін баяндау), қорытынды (қорытындылар мен ұсыныстар).

Ғылыми дәлелдерді ұсыну үшін аргументацияның логикалық жүйелілігі сақталуы тиіс. Бұл үшін зерттеу нәтижелерін нақтылау, фактілер мен деректерге сүйену, тұжырымдарды бірізділікпен баяндау әдістері қолданылады. Сонымен қатар, ғылыми дискурста клишелер мен стандартталған тілдік құрылымдар кеңінен қолданылады, бұл ғылыми ақпаратты түсінікті әрі бірізді жеткізуге мүмкіндік береді. Осылайша, ғылыми мәтіннің риторикалық аспектісі оның дәлелділігі мен логикалық тұтастығын қамтамасыз етеді.

Қорытынды. Ғылыми дискурс – бұл ғылыми қауымдастық мүшелері арасындағы ақпарат алмасудың негізгі құралы. Оның сапасы мен тиімділігі кәсіби сөйлеу мәдениетінің деңгейіне тікелей байланысты. Кәсіби сөйлеу мәдениеті ғалымның немесе маманның өз ойын жүйелі, дәлелді және түсінікті жеткізу қабілетін қалыптастырады, бұл ғылыми коммуникацияның маңызды аспектісі болып табылады.

Ғылыми дискурстың прагматикалық аспектісіне сәйкес, ғылыми мәтіннің авторы мен оқырманы (немесе тыңдаушысы) арасындағы өзара байланыс ғылыми ақпараттың дұрыс қабылдануы мен тиімді берілуіне ықпал етеді. Бұл байланыс ғылыми дәлелдемелердің сенімділігі мен объективтілігін қамтамасыз ететін аргументтеу стратегиялары арқылы жүзеге асады. Сол себепті, ғылыми дискурста кәсіби сөйлеу мәдениетін дамыту ғалымның өз көзқарасын сауатты баяндап, ғылыми қауымдастықта мойындалуына мүмкіндік береді. Риторикалық аспект тұрғысынан қарағанда, ғылыми сөйлеу мәдениеті зерттеудің логикалық құрылымын сақтауды, дәлелді пікір білдіруді және ғылыми стилдің талаптарына сай болуды қамтиды. Ғылыми баяндама немесе академиялық мәтіндерде клишелер мен стандартталған құрылымдарды пайдалану ғылыми ақпараттың түсінікті әрі бірізді берілуін қамтамасыз етеді. Лингвистикалық аспект ғылыми дискурстың қалыптасуында маңызды рөл атқарады. Терминологияны дұрыс пайдалану, тілдік нормаларды сақтау, сөйлемдердің логикалық байланысын қамтамасыз ету – ғылыми сөйлеу мәдениетінің ажырамас бөліктері. Бұл аспект

Ғалымның кәсіби құзыреттілігін көрсетіп қана қоймай, ғылыми ақпараттың дәл әрі түсінікті берілуіне көмектеседі. Қорыта айтқанда, ғылыми дискурста кәсіби сөйлеу мәдениетін дамыту ғылыми коммуникацияның тиімділігін арттырып, зерттеу нәтижелерінің ғылыми қауымдастықта дұрыс қабылдануына ықпал етеді. Сөйлеу мәдениеті жоғары деңгейдегі ғалым өз зерттеуін тек қана дәлелді түрде баяндап қоймай, оны ғылыми ортада дұрыс жеткізе алады. Сондықтан, кәсіби сөйлеу мәдениетін жетілдіру – ғылыммен айналысатын кез келген маман үшін маңызды дағдылардың бірі.

Пайдаланылған деректер тізімі

- 1 Шпенюк И.Е. Научно-академический дискурс как институциональный тип дискурса // Известия Гомельского государственного университета. Серия «Гуманитарные науки». 2016. № 4. С. 132–137.
- 2 Кротков Е.А., Зуев К.А. Проблема типов научного дискурса // Гуманитарные науки. 2012. № 4. С. 16–26.
- 3 Мальчевская Т.Н. Научный текст как объект исследования при разработке стилистических проблем теории речевой коммуникации // Чтение, перевод, устная речь. М., 1977. С. 3–12.
- 4 Лаптева О.А. Общие особенности устной публичной (научной) речи // Современная русская устная научная речь: в 4 т. Красноярск, 1985. Т. 1: Общие свойства и фонетические особенности. С. 12–79.
- 5 Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие. Ростов н/Д: Изд-во Феникс, 2003. 534 с.
- 6 Ксенофонтова А.Н. Речевая культура – основа речевой деятельности школьников. Оренбург, 1999. 48 с.
- 7 Бочкарева Т.С. Развитие речевой культуры студентов университета: монография. Оренбург: ОГУ, 2013. 137 с.
- 8 Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология креативного обучения. М.: Изд-во МГУ, 2003. 415 с.
- 9 Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций: учебное пособие. М.: Юрайт, 2001. 523 с.
- 10 Целоева Д.А., Киргуева Ф.Х. Сущность речевой культуры современного педагога-лингвиста // Проблемы современного педагогического образования. Ялта: Гуманитарно-педагогическая академия. 2019. № 65 (1). С. 289–291.